

TEXNIK METANOLNING FIZIK-KIMYOVIIY KO'RSATKICHLARI

Ro'zmetova Kumushxon Siroj qizi

Magistr, Navoiy davlat universiteti

Xatamova Muhabbat Sattarovna

Kimyo kafedrası professor v.b., k.f.n.,

Navoiy davlat universiteti

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li

Kimyo kafedrası professor v.b., t.f. (PhD),

Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18052488>

Annotatsiya. Texnik metanol (keyingi o'rinlarda metanol, metil spirti) eng muhim organik mahsulotlardan biri bo'lib, to'yingan bir atomli spirtlarning eng oddiy vakili hisoblanadi. Metanol fotografik plyonka, aminlar, polivinilxlorid, karbamid va ion almashinadigan smolalar, bo'yoqlar va oraliq mahsulotlar ishlab chiqarishda, bo'yoq va lak sanoatida erituvchi sifatida ishlatiladi.

Kalit so'zlar. metanol, suv, aminlar, vinilxlorid, karbamid, polivinilxlorid

Abstract. Technical methanol (hereinafter referred to as methanol, methyl alcohol) is one of the most important organic products and represents the simplest member of saturated monohydric alcohols. Methanol is used in the production of photographic film, amines, polyvinyl chloride, urea, and ion-exchange resins, dyes and intermediate products, and is also used as a solvent in the paint and coatings industry.

Keywords: methanol, water, amines, vinyl chloride, urea, polyvinyl chloride.

Аннотация. Технический метанол (далее — метанол, метиловый спирт) является одним из важнейших органических продуктов и представляет собой простейшего представителя насыщенных одноатомных спиртов. Метанол применяется в производстве фотоплёнки, аминов, поливинилхлорида, карбамида и ионообменных смол, красителей и промежуточных продуктов, а также используется в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности.

Ключевые слова: метанол, вода, амины, винилхлорид, карбамид, поливинилхлорид.

Texnik metanol (keyingi o'rinlarda metanol, metil spirti) eng muhim organik mahsulotlardan biri bo'lib, to'yingan bir atomli spirtlarning eng oddiy vakili hisoblanadi. Tashqi ko'rinishidan metanol rangsiz, shaffof, erimaydigan aralashmalarsiz uchuvchan suyuqlik bo'lib, hid va ta'mga ko'ra etil spirtiga o'xshaydi. Suv bilan shaffof ko'rinishda aralashadi.

Metanol suv va ko'plab organik suyuqliklar bilan har jihatdan aralashadi, lekin alifatik uglevodorodlar bilan aralashmaydi. U suv bug'ini, karbonat angidridni va boshqa ba'zi moddalarni yaxshi o'zlashtiradi.

Sexda ishlab chiqariladigan tayyor mahsulot texnik metanol hisoblanadi. Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha texnik metanol 1-jadvalda ko'rsatilgan ГОСТ 2222-95 talablariga muvofiq ravishda bo'lishi kerak:

1-jadval. Metanolning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	Marka uchun me'yor	
	A marka	B marka
1	2	3

1 Tashqi ko'rinishi	Rangsiz shaffof suyuqlik, erimaydigan aralashmalarsiz	
$\underline{2}$ 20 °C da zichlik, g/cm ³	0,791÷0,792	
3 Suv bilan aralashishi	Loyqa va opalessensiya izlarisiz suv bilan aralashadi	
4 Harorat chegaralari: qaynash chegarasi, °C mahsulotning 99 % ichida distillangan, °C, ko'pi bilan	64,0÷65,5 0,8	64,0÷65,5 1,0
5 Suvning massaviy ulushi, %, ko'pi bilan	0,05	0,08
6 Erkin kislotalarning chumoli kislotaga qayta hisoblaganda massaviy ulushi, %, ko'pi bilan	0,0015	0,0015
7 Aldegidlar va ketonlarning atsetonga qayta hisoblanganda massaviy ulushi, %, ko'pi bilan	0,003	0,008
8 Uchuvchi temir birikmalarining massaviy ulushi temirga qayta hisoblanganda, %, ko'pi bilan	0,00001	0,0005
9 Kaliy permanganat bilan sinab, min, kamida	60	30
10 Ammiak va aminobirikmalarining massaviy ulushi ammiakka qayta hisoblanganda, %, ko'pi bilan	0,00001	—
11 Xlorning massaviy ulushi, %, ko'pi bilan	0,0001	0,001
12 Oltingugurtning massaviy ulushi, %, ko'pi bilan	0,0001	0,001
13 Bug'lanishdan keyin uchuvchan bo'lmagan qoldiqning massaviy ulushi, %, ko'pi bilan	0,001	0,002
14 Solishtirma elektr o'tkazuvchanligi, S/m, ko'pi bilan	$3 \cdot 10^{-5}$	—
15 Etil spirtining massaviy ulushi, %, ko'pi bilan	0,01	—
16 Platina-kobalt shkalasi bo'yicha rangi, Hazen birlikligida, ko'pi bilan	5	—

Kimyo sanoatida metanol yarim tayyor mahsulot sifatida ishlatiladi. Ko'p miqdorda metanol formaldegid, sintetik kauchuk, shuningdek, dimetilteftalat, metilamin, urotropin, metil akrilat, pentaeritrit, geksamin kabi muhim mahsulotlarni ishlab chiqarishda metillashtiruvchi vosita sifatida ishlatiladi.

Metanol fotografik plyonka, aminlar, polivinilxlorid, karbamid va ion almashinadigan smolalar, bo'yoqlar va oraliq mahsulotlar ishlab chiqarishda, bo'yoq va lak sanoatida erituvchi sifatida ishlatiladi.

Xlorofos, karbofos, metilxlorid va bromid, dimetil sulfat, sirka kislotasi, vinil metil efir, dimetilanilin, dimetilxlorotiyofosfat, metil merkaptan kabi turli xil kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish uchun ko'p miqdorda metanol ishlatiladi.

Neftni qayta ishlash sanoatida metil spirti benzinni merkaptanlardan tozalash uchun selektiv erituvchi va rektifikasiya orqali toluolni ajratishda azeotrop vosita sifatida xizmat qiladi. Etilen glikol bilan aralashmada metil spirti benzinlardan toluolni olish uchun ishlatiladi.

Metil spirti yuqori oktan soniga ega va motor yoqilg'isining ajralmas qismi sifatida ishlatilishi mumkin. Organik kimyoda metanol erituvchi sifatida ishlatiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Weissermel K., Arpe H.-J. *Industrial Organic Chemistry*. 5th ed. Wiley-VCH, 2018.
2. Towler G., Sinnott R. **Kimyoviy texnologik jarayonlarni loyihalash**. — Elsevier, 2022.
3. Abdulkhaev, T. D., Kuldasheva, Sh. A., Rakhmatkariev, F. G., & Bakhronov, H. N. (2023). *Differential heat and isotherm of methanol adsorption on zeolite AgZSM-5*. Uzbek Chemical Journal, Volume 2